

**XOTIN-QIZLAR TADBIRKORLIGI MAMLAKATIMIZ IQTISODIY
FAROVONLIGI VA IJTIMOIIY TARAQQIYOTINING OMILIDIR**

Turdialiyeva Otikaxon Umidjon qizi

Farg’ona Davlat universiteti Iqtisod fakulteti
Moliya va moliyaviy texnologiyalar yo’nalishi
1-kurs talabasi.

Mirzakarimova M.

Ilmiy rahbar: i.f.d., professor

Bugungi kunda mamlakatimiz aholisining 17 milliondan ziyodini xotin-qizlar tashkil qilyapti. Ularning biznes sohasidagi loyihalarini qo‘llab-quvvatlash hamda muammolarini bartaraf etish uchun “Xalq banki” tomonidan joylarda xotin-qizlarni tadbirkorlikka o‘qitish, biznesga oid namunaviy biznes rejalarini ishlab chiqish va ularga kredit olishda amaliy yordam ko‘rsatishning yangi tizimi joriy etildi. Buning uchun byudjetdan qo‘shimcha ravishda 1 trillion so‘mdan ziyod mablag‘ yo‘naltiriladigan bo‘ldi. Xotin-qizlarni tadbirkorlikka jalb qilish uchun Xalq banki tizimida rahbarning xotin-qizlarni qo‘llab-quvvatlash bo‘yicha o‘rinbosari lavozimi joriy etildi. Xotin-qizlarni moliyaviy qo‘llab-quvvatlashga qaratilgan maxsus jamg‘arma hisobidan ularning hayotiy ehtiyojlari uchun zarur bo‘lgan mablag‘lar ajratib kelinmoqda.

O‘zbekiston “Tadbirkor ayol” assotsiatsiyasi tomonidan tadbirkorlik g‘oyalarini amalga oshirish istagida bo‘lgan xotin-qizlarga yangi imkoniyatlar yaratish maqsadida keng ko‘lamli ma’rifiy aksiya boshlandi. Mazkur aksiya doirasida Assotsiatsiya BMTTDning O‘zbekistondagi vakolatxonasi ko‘magida 2021-yil 19-noyabrda “Xotin-qizlarning iqtisodiy imkoniyatlarini kengaytirishda muvaffaqiyatli yondashuvlar: O‘zbekiston va jahon hamjamiyatining tajribasi” mavzusida xalqaro konferentsiyasi tashkil etildi.

O‘zbekistonda “2030-yilgacha bo‘lgan davrda barqaror rivojlanish sohasidagi Milliy maqsad va vazifalar” doirasida ustuvor maqsadlardan biri sifatida “Gender tenglikni ta’minlash va barcha xotin-qizlarning huquq va imkoniyatlarini kengaytirish” vazifasi belgilangan. So‘nggi yillarda mamlakatimizda xotin-qizlar va erkaklar uchun teng huquq hamda imkoniyatlar yaratish, jamiyat va davlat ishlarini boshqarishda ularning to‘laqonli ishtirok etishini ta’minlash, ijtimoiy-iqtisodiy va huquqiy jihatdan qo‘llab-quvvatlash, shuningdek, tazyiq va zo‘ravonliklardan himoya qilishga qaratilgan keng ko‘lamli islohotlar amalga oshirildi.

Xotin-qizlar uchun ish o‘rinlarini yaratishga qaratilgan biznes loyihalarini moliyalashtirish maqsadida 6 oylik imtiyozli davr bilan kreditlar ajratish amaliyoti yo‘lga qo‘yildi, “Har bir oila — tadbirkor” dasturi doirasida 126 mingga yaqin ayollarga imtiyozli kreditlar berildi. Oilaviy tadbirkorlikni rivojlantirish uchun qariyb 215 ming oilaga 6 trillion so‘mdan ziyod kredit ajratildi. 55 ming nafar xotin-qizlar tadbirkorlik va kasb-hunar markazlari tomonidan o‘qitildi, hunarmandchilik va kasanachilikka jalb etildi.

Farg‘ona vodiysidagi ayollar tadbirkorligini jadallashtirish dasturi Kambag‘allikni qisqartirish va bandlik vazirligi hamda BMTTD tomonidan tadbirkor ayollarni qo‘llab-quvvatlash va ularning biznes tashabbuslarida muvaffaqiyatga erishishlarida ko‘rsatilayotgan ko‘makning yana bir namunasidir.

Yoshlarning ish bilan ta’minlanishi uchun hayotiy ko‘nikmalarni rivojlantirish dasturi Aflatoun xalqaro nodavlat tashkiloti tomonidan ishlab chiqilgan xalqaro AflaYouth dasturi hisoblanadi. UNICEF Bandlik va mehnat munosabatlari vazirligi va BMTTD bilan hamkorlikda dasturni O‘zbekiston uchun moslashtirgan bo‘lib, 2023-yildan boshlab Mehnat vazirligi huzuridagi “Ishga marhamat” monomarkazlarida “AflaYouth”ni sinovdan o‘tkazish va bosqichma-bosqich o‘quv dasturiga kiritish rejalashtirilmoqda. AflaYouth dasturi 16 yoshdan 24 yoshgacha bo‘lgan qizlar va o‘g‘il bolalarning bandlik va daromad olish imkoniyatlarini yaxshilashga qaratilgan. Dastur uchta asosiy modulni o‘z ichiga oladi: ijtimoiy va moliyaviy ko‘nikmalarni rivojlantirish, bandlik ko‘nikmalari va tadbirkorlik ko‘nikmalarini rivojlantirish.

Ijtimoiy va moliyaviy ko‘nikmalar moduli ijtimoiy va ish hayotida samarali hamda konstruktiv ishtirok etish uchun yoshlarning shaxsiy va shaxslararo ko‘nikmalarini rivojlantirishni o‘z ichiga oladi. Shuningdek, ushbu modul samarali moliyaviy boshqaruv qarorlarini qabul qilish uchun zarur bo‘lgan moliyaviy ko‘nikmalarni rivojlantirishga qaratilgan. Ishga joylashish ko‘nikmalari moduli rezyume yozish va suhbatga tayyorgarlik ko‘rish, maqsadlarni belgilash va yechim topish, jamoada ishlash va muzokaralar olib borish ko‘nikmalari kabi bir qator mavzularni qamrab oladi. Tadbirkorlik ko‘nikmalariga bag‘ishlangan so‘nggi modulning maqsadi esa yoshlarning tashabbuskorligini va g‘oyalarni amalga oshirish qobiliyatini rivojlantirishdan iborat.

Mazkur dastur bilan tanishish maqsadida Toshkent viloyatida bo‘lib o‘tayotgan treningda respublikaning barcha viloyatlaridan 40 dan ortiq monomarkaz o‘qituvchilari ishtirok etdi. Treningni “Aflatoun” nodavlat tashkilotining xorijiy ekspertlari Nivedita Utrapati Shakila va Sangina Xudododova olib borishdi. Treninglar davomida Monomarkaz o‘qituvchilariga nafaqat dasturning tematik yo‘nalishlari bo‘yicha, balki interfaol, innovatsion o‘qitish usullari bo‘yicha ham bilim va ko‘nikmalarini oshirish imkoniyati berildi. Hozirda dasturni O‘zbekiston sharoitiga moslashtirish ishlari yakunlangan va 2023-yildan boshlab dastur Surxondaryo viloyatida Yevropa Ittifoqining moliyaviy ko‘magida amalga oshiriladi. Shuningdek, hududiy monomarkaz o‘qituvchilari uchun dastur bo‘yicha treninglar tashkillashtirish tashabbusi O‘zbekiston Respublikasi Bandlik va mehnat munosabatlari vazirligi hamda BMT Taraqqiyot dasturining “Farg‘ona vodiysida aholi ko‘nikmalarini pandemiyadan keyingi iqtisodiyotga moslashtirish” qo‘shma loyihasi doirasida amalga oshirildi.

Xulosa o‘rnida shuni aytish kerakki, ayoli hurmat qilingan yurt yuksaladi. Ayolning har tomonlama fidoiyiligi, sabr-matonati, beminnat mehnatini qadrlashimiz, munosib sharoit yaratib berishimiz zarur.

Men ham shu jamiyatning bir kichik a‘zosi sifatida shuni aytmqchimanki, hozigi kunda barcha band va bandligi ta‘minlangan ayol qizlarimizning oylik maoshlaridan

qanchadir miqdorga mablag'lar jamg'arilib, tijorat banklarida depozit hisobida saqlanib qo'shimcha daromad oshishiga va kelajak uchun o'z mablag'lar zaxirasini yaratish taklifini bermoqchiman.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'xtati:

<https://fvv.uz.news.uzbek>

<https://LEX.uz>.

<https://www.undp.org/uz/uzbekistan/press-releases>